

ILK BOLALIK VA KICHIK MAKTAB DAVRI KONSULTATSIYASIGA XOS TALABLAR

Fayziyeva Shoira Ayubovna¹, Rustamova Mohida²

¹Guliston davlat universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası, PhD;

²3 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17590613>

Annotatsiya. Psixologiya psixik holatlar, psixik faktlar, psixikaning namoyon bo'lishi va taraqqiyoti qonuniyatlarini o'rganadi. Insonni taraqqiyotga boshlovchi turt omil mavjud, bular irsiyat, muhit, ta'lim-tarbiya va shaxsning o'z faolligi bo'lib hisoblanadi. Amaliyotchi psixolog va mijoz o'rtasida kechuvchi amaliy jarayon psixologik maslahat yoki psixokorreksiya asosida amalga oshiriladi.

Psixologik konsultatsiya va psixokorreksiyaning qisqa ma'nosi psixolog terapevt yoki maslahatchi va mijoz o'rtasidagi o'zaro aloqa hisoblanadi.

Kalit so'zlar: psixologik xizmat, psixologik yordam, konsultatsiya, trening, terapiya, psixodiagnostika, psixokorreksiya, muammo, zo'riqish, stress, maslahatchi, mijoz, murojaat

Аннотация. Психология изучает психические состояния, психические явления, законы проявления и развития психики. Существует четыре фактора, определяющих развитие человека: наследственность, окружающая среда, образование и собственная деятельность человека. Практический процесс взаимодействия практикующего психолога с клиентом осуществляется на основе психологического консультирования или психокоррекции.

Краткое значение терминов «психологическое консультирование» и «психокоррекция» — это взаимодействие психолога, терапевта или консультанта с клиентом.

Ключевые слова: психологическая служба, психологическая помощь, консультация, тренинг, терапия, психодиagnostika, психокоррекция, проблема, напряжение, стресс, консультант, клиент, обращение

Abstract. Psychology studies mental states, mental phenomena, and the laws of mental manifestation and development. Four factors determine human development: heredity, environment, education, and the individual's own actions. The practical process of interaction between a practicing psychologist and a client is based on psychological counseling or psychocorrection.

The brief definition of the terms "psychological counseling" and "psychocorrection" is the interaction between a psychologist, therapist, or consultant and a client.

Keywords: psychological service, psychological assistance, consultation, training, therapy, psychodiagnostics, psychocorrection, problem, tension, stress, consultant, client, appeal.

Kirish. Chaqaloqlik davri, go'daklik, maktabgacha yosh davri, kichik maktab yoshi, usmirlilik va o'spirinlik davrlaridagi psixologik muammolar zudlik bilan psixologik yordamning zarurligini taqozo etmoqda. Psixologik maslahat berish sohasidagi insonlar: psixolog, o'qituvchi, ilmiy bo'lim mudiri, tarbiyaviy ishlarni tashkil qiluvchilar ham ma'lum darajada psixologiyadan

xabardor bo‘lmoqlari lozim, chunki sanab o‘tilgan kasb egalari individual xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladigan turli yoshdagi bolalar bilan ishlaydilar. Har bir bola faqat o‘ziga xos bilish jarayonlari, ya’ni sezgi, idrok, diqqat, xotira, tafakkur, tasavvurlari, individual-psixologik xususiyatlari, xarakteri, temperamenti, qobiliyatlari, emotsional-irodaviy sohasi, hissiyoti, emotsiyalari, irodaviy xulq-atvor xususiyatlari, faoliyat motivatsiyasiga ega bo‘ladi. Ma’lum yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlarini bilmay turib, ularga maqsadga muvofiq ravishda ta’lim va tarbiya berib bo‘lmaydi. Bolaning har bir yoshi o‘z qiyinchiliklariga ega bo‘ladi va o‘ziga nisbatan maxsus munosabatda bo‘lishini talab qiladi. Kichik maktab yoshidagi bolalarga nisbatan psixologik jihatdan to‘g‘ri keladigan va yaroqli bo‘lgan usul ko‘pincha o‘smirlarga nisbatan yaroqsiz va xato bo‘lishi mumkin. O‘qituvchining bilishi mutlaqo zarur bo‘lgan individual farqlar bitta yosh doirasida nihoyat darajada katta bo‘ladi.

Psixologik maslahat berishda individual munosabatda bo‘lishning asosiy sharti tarbiyachining o‘z tarbiyalanuvchisining sezgisi, idroki, diqqati, xotirasi, tafakkuri, tasavvuri, xarakteri, temperamenti, qobiliyati, hissiyotlari, emotsiyalari, irodasi, faoliyatining motivatsiyasi haqida chuqur va atroflicha bilishidan iboratdir. Shu bilan birga o‘quvchining ruhiy dunyosidan xabardor bo‘la bilishni, psixologik jihatdan to‘g‘ri kuzatish tashkil qila bilishni va tabiiy eksperiment uyushtirishni bilishi lozim. Hozirgi vaqtda psixologik maslahat berishning amaliyoti va bola tarbiyasi va psixik taraqqiyotning murakkablashtirilgan qator noto‘g‘ri fikrlarini kuchayganligi ko‘zga tashlanmoqda. Ular orasida qator ijtimoiy iqtisodiy omillarni qarama-qarshi ta’sir ko‘rsatishi sezilarli o‘rin egallaydi. Masalan: ota-onaning, ayniqsa, onalarning ishlab chiqarishda bandligi sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Bundan tashqari, ko‘pchilik bolalarning bolalar muassasasida tarbiyalanishi ota-onalar psixologiyasiga ta’sir ko‘rsatadi. Ota-onalar o‘zlarining funksiyalarini ta’lim muassasalariga, kollej, maktab, litseylarga ag‘darib qo‘ymoqdalar. Ota-onalarning ajralishi bola psixologiyasiga ta’sir qiladi. Mutaxassislarining fikricha, oilaning buzilishi bolani qiyin vaziyatga solib qo‘yadigan juda kuchli psixogen omil bo‘lib, unga ko‘nikish uchun bolaga kamida ikki yil kerak bo‘ladi.

Tadqiqot ob’ekti va qo‘llanilgan metodlar

Tadqiqot ob’ekti sifatida psixologik konsultatsiya, xususan mijozlar ishtirokida psixologik maslahatga doir manbalar olindi. Tadqiqot mavzusini yoritishda tavsiflash, qiyosiy, kontekstual, kompleks va funksional tahlil usullaridan foydalanilgan.

Olingan natijalar va ularning tahlili

Xilma-xil psixologik muammolar manbalari ichida maktab ham muhim o‘rin egallaydi. Masalan: tibbiyot mezonlariga qaraganda, maktab yoshidagi bolalarning 18-20% qisqa muddatli yoki doimiy psixoterapiyaga muhtojdirlar. Maktab, kollejda keng tarqalgan muammolar juda ko‘p: o‘quv motivatsiyasi yo‘qligi, past o‘zlashtirishi, o‘qituvchi, tengdoshlari bilan nizoli munosabatlar, o‘z-o‘zini past baholash, jamiyatga qarshi gruppalarda ishtirok etishga layoqatlilik va boshqalar. Yuqori sanab o‘tilgan muammolarning ko‘payishi hozirgi maktab, kollejva litseylarda shaxs rivojlanishi bosqichlarini yetarlicha hisobga olmaslik, barchaga bir xilda talab qo‘yish natijasida ularning individual psixologik va psixofizilogik xususiyatlarni e’tiborga olmaslik sabab bo‘lmoqda. Bolaning ko‘pgina individual xususiyatlari, masalan, mehnatga, matematikaga, musiqaga va boshqalarga nisbatan erta ko‘ringan muvaffaqiyat yoki psixologik taraqqiyotni, juda oldinda bo‘lishi ko‘pgina psixologik va pedagogik vazifalarning muammosi keltirib chiqaradi.. Shunga qarab psixologik maslahat berishning umumiy vazifasi bola psixik taraqqiyotining borishini, bu jarayondagi davrlarga bo‘lish va belgilangan normaga muvofiq tasavvurlar asosida nazorat qilishdan iborat.

Bu umumiy vazifa hozirgi kunda quyidagi aniq vazifalarni o‘z ichiga oladi.

1. Ota-onalarni, o‘qituvchilarni va bola tarbiyasidagi ishtirok etadigan boshqa shaxslarni bola psixik taraqqiyotining yosh va individual xususiyatlariga qarab jalb qilish.

2. Psixik taraqqiyot buzilishlarini va har xil normadan chetga chiqishlarini o‘z vaqtida aniqlash va ularni tibbiy, pedagogik maslahatlarga yo‘llash.

3. Jismoniy yoki nerv psixik sog‘ligi kuchsizlangan bolalarda psixologik asoratlarning oldini olish va ularning psixogigiyenasining va psixoprafilaktikasi bo‘yicha tavsiyalar berish.

4. Patopsixolog va shifokorlar, pedagog-psixologlar bilan birgalikda o‘qituvchilar, ota-onalar va boshqa shaxslar uchun ta‘limdagi qiyinchiliklarni pedagogik va psixologik korreksiya qilish bo‘yicha tavsiyanomalar tuzish.

5. Oilada bola tarbiyasi bo‘yicha tavsiyanomalar tuzish (oila psixoterapiyasi mutaxassislari bilan birgalikda).

6. Bolalarga va ota-onalarga maslahatlar berishda maxsus guruhlar bilan maxsus tuzatish ishlarini olib borish.

7. Ma‘ruzalar va ishning boshqa shakllari bilan aholini psixologik bilimlar bilan tanishtirish.

Maslahat berish vazifalarini yechishda Vigotskiy maktabi psixologlarining bola psixikasi individual taraqqiyoti muayyan muaommolari bo‘yicha umumiy fikrlaridan foydalanish mumkin, irsiyat va muhitning ta‘sirini tan oladigan g‘arb qarashlaridan farqli ravishda sobiq sovet yosh psixologiyasida bola psixik taraqqiyoti jarayoni tahlilida taraqqiyotning sharoitini, harakatga keltiruvchi kuchlari, manbalari ham e‘tiborga olinadi. Psixik taraqqiyotning individual sharoitlari bola insoniyat tajribasini o‘zlashtirishi jarayoni asosida vujudga keladi, Insoniyat tajribalarini o‘zlashtirish bolaning faoliyatidan, muloqotidan, o‘yinidan, o‘qishidan tashqarida bo‘lishi mumkin emas.

Individual maslahat faoliyati psixologik tekshiruv bola tarbiyasini aniqlash va yordam dasturini tuzishdan iborat.

Psixologik oldindan aytishning zaruriy mezonlari sifatida Vigotskiy turli davrlarga bo‘linganlik, ketma-ket yosh bosqichlarida kenglik va darajalangan xarakteristikalarini ko‘rsatadi. Maslahat berish amaliyotida shartli variantni oldindan aytish xaqida ham to‘xtalib o‘tish mumkin, shartli variantni oldindan aytish har xil sharoitlarni amalga oshirganda bola taraqqiyotining keyingi borishida mumkin bo‘lgan varintlarni tushunamiz. Boshqacha aytganda, u yoki bu noqulay sharoitlar saqlanganida, olinganida bolani qanday ehtimolli taraqqiyot kutishini aytib beriladi.

Individual psixologik maslahat berish psixolog amaliy faoliyatining eng ma‘suliyatli turlaridan biridir. Maslahatchining fikri, psixik taraqqiyot bo‘yicha har bir bahosi bolaning keyingi taraqqiyotiga, o‘qituvchilarning, ota-onalarning bolaga nisbatan munosabatiga katta ta‘sir ko‘rsatishi mumkin, shuning uchun individual psixologik maslahat bola rivojlanishini boshidan diqqat bilan tahlil qilishni, har xil manbalardan olingan ma‘lumotlarga asoslanadi.

Xulosa

Ma‘lumotlar manbasi sifatida ota-onalar bilan suhbat, o‘qituvchining ota-onalar, bolaning o‘zi bilan suhbat, bolani uyda, maktabda va boshqa hollarda kuzatish, psixologik tajriba orqali tekshirish, ota-onalar bilan tanishish, tibbiy hujjatlar bilan tanishish va boshqalardan foydalanish mumkin, ko‘pchilik mualliflar aniq hodisaga maslahat berishda quyidagi ketma-ketlikni afzal ko‘radi:

1. Ota-onalar bilan dastlabki suhbatda olingan ma'lumotni tahlil qilish hamda shifokorlardan, pedagoglardan olingan ma'lumotlarni ham e'tiborga olish.

2. Bolaning ilgarigi rivojlanish bosqichlari, oiladagi munosabat haqida, sog'ligi haqida ma'lumot olishi uchun ota-onalar bilan suhbat.

3. Boshqa mussasalardan ma'lumot yig'ish, sog'ligi haqida ma'lumot, bolani maktabda, uyda, boshqa hollarda kuzatish, psixologik metodlar bilan tekshiruvga muhim qo'shimcha sifatida bolaning faoliyatini (rasmlari, qiziqadigan narsalarini tahlil qilish kiradi).

Bolani maktabda, uyda boshqa hollarda kuzatish, olingan ma'lumotlar asosida bola rivojlanishining umumiy darajasiga baho berish bola qiyinchiliklari mohiyatini tavsiflashi, analiz qiyinchiliklardan kelib chiqqan omillarini aniqlashi va psixokorreksion dasturini ishlab chiqishi kerak. Maslahat berish amaliyotida juda ko'p metodlar bor. Psixolog oldida turgan vazifa birinchidan bola bilan yaxshi munosabat va o'zaro tushunishidan iborat. Muammoli vaziyatlarni shoshilmasdan, aniq hal qilish kerak. Savolni bir necha marta takrorlamaslik kerak. Test olinayotgan vaqtda bolaga o'rgatish, tanqid qilish, xatto maqtash ham mumkin emas, tanqid bolani chalg'itadi, dilini og'ritadi, ko'pincha bolani topshiriqqa bo'lgan qiziqishini pasaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абрамова Г.С. Практическая психология: Учеб. Для студ.вузов. – М., 2001.
2. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: теория и опыт. – М., 2000.
3. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование.- М.,2000.
4. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – М., 2000.
5. Гулина М. Терапевтическая и консультативная психология.- СПб.,2001.
6. Haydarova, S. (2024). THE CONCEPT OF GENDER EQUALITY IN HIGHER EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(1).
7. Haydarova, S. (2023). CHARACTERISTICS OF MENTAL DEVELOPMENT OF CARE GIVERS. *Science and innovation*, 2(B2), 382-388
8. Chinnaliyevna, X. S. (2025). INTERNETDAN FOYDALANISHDA OTA-ONA VA FARZANTLAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNING IJTIMOY PSIXOLOGIK ASOSLARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 3(36), 41-45.
9. Samatov, K., Shodiyeva, S., Shukurova, U., Khayitov, J., Bakaeva, F., Sapayev, V., & Doniyorov, A. (2025).
10. Shukurova, U. (2024). SHAXSNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XARAKTERISTIKASI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 3(16), 70-71.
11. Shukurova, U. (2024). THE INFLUENCE OF INFORMATION ON THE STUDENT-YOUTH VIEW OF THE WORLD. *Modern Science and Research*, 3(5), 409-414.